

ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР ҲИСОБИНИНГ НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Палванов Хусниддин Бекимматович

ТДИУ Молиявий таҳлил ва аудит кафедраси стажёр тадқиқотчи

Аннотация: Мазкур тезисда товар-моддий захиралар ҳисобининг норматив-ҳуқуқий асослари ёритиб берилган. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида товар-моддий захиралар ҳисобини халқаро стандартлар талаблари асосида такомиллаштириш бўйича таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: Товар-моддий захиралар, калкуляция, ишлаб чиқариш харажатлари, тайёр маҳсулот, ярим тайёр маҳсулот, калкуляция бирлиги.

REGULATORY LEGAL BASIS OF THE ACCOUNTING OF COMMODITY AND MATERIAL RESERVES

Palvanov Khusniddin Bekimmatovich

Tashkent State University of Economics

Trainee researcher,

Department of financial analysis and audit

Abstract: In this thesis, the normative and legal bases of inventory accounting are explained. As a result of the conducted research, proposals for improving inventory accounting based on the requirements of international standards are presented.

Keywords: commodity-material reserves, calculus, production costs, finished product, semi-finished product, unit of calculus.

Хўжалик юритувчи субъектларда ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда товар-моддий захиралар муҳим ўрин тутди. Ҳар қандай хўжалик юритувчи субъект ўз фаолиятини амалга ошириш экин маълум миқдорда ресурсларга эга бўлиши керак. Ресурслар таркибида асосий воситалар, номоддий активлар, пул маблағлари билан биргаликда товар-моддий захиралар ҳам салмоқли ўринга эга бўлади. Товар-моддий захиралар фаолият узлуксизлигини таъминлашда ҳам алоҳида ўрин тутди.

Иқтисодиёт назарияси бўйича кўплаб дарсликларда эҳтиёжларнинг юксалиши шароитида ресурслардан тежаб-тергаб фойдаланиш хусусида таълимотлар мавжуд. Ҳақиқатан ҳам ҳар қандай хўжалик юритувчи субъект ўз фаолиятини амалга оширишда муайян миқдорда ресурсларга эга бўлиши талаб этилади. Айниқса ҳозирги кунда бутун дунё буйлаб ресурслар нархининг ошиб бораётганлиги ва улар миқдорининг камлиги товар-моддий захиралар ҳисоби ва назоратини тўғри йўлга қўйишни тақозо этмоқда.

Таъкидлаш жоизки товар-моддий захиралар бошқарув ҳисобида ҳам, молиявий ҳисобда ҳам муҳим ўрин тутди. Бошқарув ҳисоби нуқтаи назаридан қарасак товар-моддий захиралар таъминоти, уларнинг баҳоланиши, маҳсулот таннархини аниқлаш, трансферт баҳони шакллантириш, товар-моддий захираларни бюджетлаштириш каби масалалар раҳбарият олдида турган асосий ҳал қилиниши лозим бўлган масалалар қаторига киради. Хўжалик юритувчи субъектларда оқилона бошқарув қарорларини қабул қилиш бевосита товар-моддий захиралардан самарали фойдаланишга боғлиқдир. Айниқса ҳозирги кунда рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, маҳсулот таннархини пасайтириш орқали бозорда мустаҳкам мавқега эга бўлиш товар-моддий захиралар таъминотини тўғри йўлага қўйишга ва бошқаришга бевосита боғлиқдир.

Бошқарув ҳисоби нуқтаи назаридан омбор хўжалигига ҳам муҳим эътибор қаратиш талаб этилади. Омбор хўжалиги нафақат бухгалтерия ҳисоби

қоидаларини, балки техник параметрларни ҳам инобатга олишни тақозо этади. Шу боисдан омбор хўжалигини пухта йўлга қўйиш орқали товар-моддий захиралар ҳисобида камчиликларни бартараф этиш мумкин.

Товар-моддий захиралар молиявий ҳисобда ҳам муҳим мавқени эгаллайди. Зеро мазкур турдаги активлар баланс суммасида катта салмоққа эга бўлади. Уларнинг баҳоланиши, миқдорининг ўзгариш баланс суммасига сезиларли таъсир этади.

Товар-моддий захиралар ҳисобини тўғри ташкил этишда унинг норматив-ҳуқуқий асосларига қатъий риоя этишни талаб этади. Товар-моддий захираларга, авваламбор, «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Қонунда ҳам тўхталиб ўтилган. Хусусан мазкур Қонуннинг 17-моддасида уларни баҳолаш масалаларига тўхталиб ўтилган. Бундан ташқари мамлакатимизда товар-моддий захираларни ҳисобга олишда бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари ишлаб чиқилган. Хусусан, «Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос», «Ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот» номли 1-сон БҲМС, «Товар-моддий захиралар» номли 4-сон БҲМС, «Бухгалтерия баланси» номли 15-сон БҲМС, «Инвентаризацияни ташкил этиш ва ўтказиш» номли 19-сон БҲМС ва бошқалар ишлаб чиқилган.

«Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос»да товар-моддий захираларнинг активлар қаторида акс этиши сабаблари келтирилган. Хусусан уларнинг келгусида иқтисодий наф келтириши баён этиб ўтилган.

«Ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот» номли 1-сон БҲМСда товар-моддий захираларнинг узоқ муддатли активлардан фарқли жиҳатлари, уларнинг жорий активлар қаторида акс этириш мезонлари келтирилган. Шунингдек мазкур стандартда товар-моддий захираларни бухгалтерия ҳисобида акс этиришда қайси принципларга риоя этилиши ҳам белгилаб берилган.

«Товар-моддий захиралар» номли 4-сон БХМС бевосита мазкур тадқиқ этилаётган мавзу бўйича асосий норматив-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади. Мазкур стандартда товар-моддий захиралар билан боғлиқ асосий тушунчаларнинг мазмун-моҳияти очиб берилган. Шунингдек мазкур стандартда товар-моддий захираларни тан олиш, уларнинг таннархини аниқлаш, боқувдаги ва парваришдаги ҳайвонлар, таралар, инвентар ва хўжалик жиҳозларини ҳисобга олиш хусусиятлари очиб берилган. Мазкур стандартда товар-моддий захираларга оид ахборотларни молиявий ҳисоботларда очиб бериш тартиби ҳам баён этиб ўтилган.

«Бухгалтерия баланси» номли 15-сон БХМСда товар-моддий захираларни бухгалтерия балансида акс эттириш тартиби, уларга оид ахборотларни ошкор қилишнинг асосий қоидалари келтириб ўтилган. Айнан мазкур стандартда товар-моддий захиралар тўртта тоифага ажратилган. Шунингдек мазкур стандартда товар-моддий захираларга оид муҳим фактларнинг тушунтириш хатида келтириб ўтилиши баён этилган.

«Инвентаризацияни ташкил этиш ва ўтказиш» номли 19-сон БХМСда барча активлар каби товар моддий захиралар инвентаризациясини ўтказишга оид муҳм талаблар баён этилган. Шунингдек мазкур стандартда товар-моддий захиралара инвентаризаси бўйича солиштириш қайдномаларини тузиш, фарқларни тартибга солиш ва инвентаризация натижаларини расмийлаштириш тартиби ёритиб берилган.

Товар-моддий захиралардан фойдаланиш амалиётида улардан ишлаб чиқаришда фойдаланиш учун бухгалтерия ҳисоби ва аудитнинг аниқ белгиланган вазифаларига амал қилиш керак. Хўжалик юритувчи субъектларда товар-моддий захираларнинг омборда ва бухгалтерияда ҳисобини тўғри ташкил этиш белгиланган вазифаларни ҳал қилишга ёрдам беради.

«Товар-моддий захиралар» номли 4-сон БХМСга асосан, «товар-моддий захиралар кейинчалик сотиш мақсадида нормал фаолият юритиш жараёнида тутиб туриладиган ва ишлаб чиқариш жараёнида мавжуд бўлган, шунингдек маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш жараёнида ёхуд маъмурий ва ижтимоий-маданий вазифаларни амалга ошириш учун фойдаланиладиган моддий активлар»¹.

Шунингдек, «Ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот» номли 1-сон БХМСнинг 96-бандида «Ҳисоб сиёсатида товар-моддий захиралар бўйича ахборотлар ёритиб берилиши» белгиланган.

«Захиралар» номли 2-сон БҲХСга мувофиқ, захиралар бу - қуйидаги активлардир:

«одатдаги фаолият доирасида сотиш учун мўлжалланган;

бундай сотиш учун ишлаб чиқариш жараёнида бўлган;

ишлаб чиқариш ёки хизматлар кўрсатиш жараёнида ишлатиладиган хом ашё ёки материаллар шаклида бўлган»².

«Молиявий ҳисоботни тақдим этиш» номли 1-сон БҲХСда худди «Ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот» номли 1-сон БХМСга ўхшаб товар-моддий захираларни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш ва уларни бағолаш бўйича умумий қоидалар бериб ўтилган. Мазкур стандартга биноан таъминот, ишлаб чиқариш ва сотиш жараёнларида мавжуд бўлган товар-моддий захиралар таннари бир-биридан фарқ қилиши қайд этиб ўтилган.

МҲХСда чет ташкилотларга қурилиш ишлари бўйича бажарилаётган тугалланмаган ишлаб чиқаришни баҳолаш учун «Пудрат шартномалари» номли 11-сон БҲХСда алоҳида тартиб қўлланилади. Шу сабабга кўра «Захиралар» номли 2-сон БҲХС қурилиш ташкилотларининг тугалланмаган ишлаб чиқаришига нисбатан қўлланилмайди.

¹ «Товар-моддий захиралар» номли 4-сон БХМС. www.lex.uz

² «Захиралар» номли 2-сон БҲХС

Захираларни активлар сифатида тан олиш МХХС Концепциясида таърифланган молиявий ҳисобот элементларини тан олиш умумий мезонларига мос келади ва қуйидагилар мавжудлигида юзага келади: эгалик ҳуқуқининг ўтиши, иқтисодий фойда олиш имконияти, ишончли баҳолаш имконияти.

Хулоса тарзда таъкидлаш жоизки, товар-моддий захираларни ҳисобга олиш бўйича халқаро даражада кўплаб стандартлар мавжуд. Бирок мамлакатимизда асосан «Товар-моддий захиралар» номли 4-сон БҲМС мавжуд бўлиб, мазкур стандартдаги айрим жиҳатларни халқаро стандартлар талаблари асосида такомиллаштириш зарур, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги ЎРҚ-404-сон қонуни. 2016 йил 13 апрель. www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон Фармонининг 1-илоvasи билан тасдиқланган «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси»
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2020 йил 24 февралдаги «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида»ги ПҚ-4611-сонли қарори
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сон Фармони билан тасдиқланган «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»
5. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги «Молиявий ҳисобот шакллари ва уларни тўлдириш бўйича қоидаларни тасдиқлаш тўғрисида»ги 140-сон буйруғи

6. Khajimuratov, N. (2019). Phases and factors of forming audit opinion about financial report. *International Finance and Accounting*, 2018(1), 128.

7. Shukurullayevich, X. N. (2018). The direction of reducing audit risk in the financial statement auditing. *European journal of economics and management sciences*, (1), 45-50.

8. Хажимуратов, Н. (2020). Молиявий ҳисобот аудитининг методологик муаммолари. *Экономика И Образование*, 1(6), 225-229.

9. Хажимуратов, Н. (2020). Issues of application of international financial reporting standards in the Republic of Uzbekistan. *Архив научных исследований*.